

STUDY ON FACTORS AFFECTING STUDENTS' INTEREST IN PHYSICAL EDUCATION 2 (VOLLEYBALL) AMONG STUDENTS AT QUANG BINH UNIVERSITY

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HỨNG THÚ TẬP LUYỆN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (BÓNG CHUYỀN) CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thế Thành
Trường Đại học Quảng Bình

ABSTRACT: *Using conventional scientific research methods, the study has identified the current state of the need for exercise, the level of interest, the factors influencing the interest in exercise, and the factors affecting the interest in Physical Education 2 (volleyball) among students at Quang Binh University.*

Keywords: *Affect, volleyball, physical education, interest in the practice, student, Quang Binh University.*

TÓM TẮT: *Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đã xác định được thực trạng nhu cầu tập luyện, mức độ hứng thú, các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú tập luyện và các yếu tố ảnh hưởng hứng thú tập luyện môn học GDTC 2 (bóng chuyền) của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình.*

Từ khóa: *Ảnh hưởng, bóng chuyền, giáo dục thể chất 2, hứng thú tập luyện, sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chương trình môn học Giáo dục thể chất (GDTC) là nội dung bắt buộc đối với tất cả các cấp học từ mầm non đến Đại học, mục tiêu của chương trình là cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản cho người học, hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, nâng cao khả năng học tập, kỹ năng hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ tích cực cho người học.

Chương trình Giáo dục thể chất ở Trường Đại học Quảng Bình được xây dựng với 120 tiết, chia thành 04 học phần, trong đó Bóng chuyền là nội dung bắt buộc thuộc Giáo dục thể chất 2 với thời lượng học tập 30 tiết. Hằng năm các hoạt động Giáo dục thể chất, thể dục thể thao phát

triển tương đối mạnh, trong đó thể thao tự chọn Bóng chuyền là môn thể thao được nhiều sinh viên yêu thích tham gia tập luyện và thi đấu. Tập luyện môn Bóng chuyền có nhiều tác dụng góp phần làm đa dạng và nâng cao hiệu quả về tăng cường sức khỏe và giáo dục nhân cách, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, làm thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học môn Giáo dục thể chất nói chung, môn Bóng chuyền tự chọn nói riêng là công việc hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu của Giáo dục thể chất trong Nhà trường nhằm phát triển toàn diện cả thể chất, tinh thần và trí tuệ cho học sinh. Do đó, việc tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tác động đến hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) trong sinh viên sẽ góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao và GDTC trong

Nhà trường.

2. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu; phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp phỏng vấn - tọa đàm và phương pháp toán học thống kê.

2.2. Khách thể khảo sát

Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên đối tượng gồm 18 giảng viên và 226 sinh viên năm thứ nhất khóa 2022 - 2023 của Trường Đại học Quảng Bình.

2.3. Nội dung nghiên cứu

Thực trạng nhu cầu tập luyện, thực trạng hứng thú tập luyện và yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú tập luyện của sinh viên.

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

3.1. Khái niệm về hứng thú

Hứng thú: là hình thức biểu hiện của động cơ là sự tập trung tính tích cực, sự chú ý và ý nghĩ về đối tượng trong một hoạt động nhất định, vì vậy hứng thú giữ vai trò quan trọng ở tính tự giác, tính tích cực của học

sinh nên việc xây dựng hứng thú này sẽ phát huy được tính tự giác trong học tập. Hứng thú được biểu hiện dưới hai hình thức:

Hứng thú nhất thời: thái độ tự giác tích cực trong một buổi tập khi các hình thức tập luyện hợp lý, hấp dẫn. Phương pháp xây dựng hứng thú nhất thời: Buổi tập sinh động, hợp lý, sử dụng phương pháp trò chơi và thi đấu, hình mẫu trực quan đẹp, hợp lý, có tính nghệ thuật cao [2].

Hứng thú bền vững: là sự biểu hiện trong suốt quá trình luyện tập, vì vậy thực hiện nguyên tắc tự giác tích cực trước hết phải đảm bảo có nhận thức sâu sắc về mục đích các buổi tập tạo được nguyện vọng sâu xa của buổi tập. Tức là làm cho sinh viên hiểu được ý nghĩa tác dụng của tập luyện thể dục thể thao, điều đó tạo cho sinh viên có thái độ tích cực, tự giác [2].

3.2. Thực trạng nhu cầu tập luyện của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình

Kết quả điều tra khảo sát thực trạng nhu cầu tập luyện TDTT của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình được trình bày Bảng 1.

Bảng 1. Thực trạng nhu cầu tập luyện TDTT của sinh viên trường Đại học Quảng Bình

TT	Nội dung phỏng vấn	Kết quả	
		SL	%
1	<i>Nhu cầu tham gia tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) của bạn như thế nào ?</i>		
	Rất cần thiết	60	26.55
	Cần thiết	125	55.31
	Bình thường	40	17.70
2	<i>Thời lượng bạn tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) trong ngày là bao nhiêu?</i>		
	15 đến 20 phút	116	51.33
	50 đến 60 phút	70	30.97
	90 phút trở lên	30	13.27
3	Không tập	10	4.42
	<i>Bạn có mong muốn trường mình mở câu lạc bộ một số môn thể thao không?</i>		
	Có	200	88.50
	Không	26	11.50

Phân tích kết quả ở bảng 1 cho thấy quan điểm về nhu cầu tham gia tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyên) của sinh viên tương đối rõ ràng, điều này ta thấy rõ có 81.86% các bạn nhận định nhu cầu tham gia tập luyện môn học của mình là rất cần thiết và cần thiết; 17.70% coi là bình thường. Đa số thời gian mỗi lần tập là từ 20 đến 30 phút chiếm tỷ lệ 51.33%; từ 50 đến 60 phút chiếm tỷ lệ 30.97%; 90 phút trở lên đạt 13.27%. Như vậy, thông qua kết quả này ta

có thể đánh giá mức độ hứng say tập luyện môn học GDTC 2 (bóng chuyên) của sinh viên là cao.

3.3. Thực trạng mức độ hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyên) của sinh viên trường Đại học Quảng Bình

Kết quả điều tra khảo sát thực trạng hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyên) của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2. Thực trạng mức độ hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyên) của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình (n=226)

TT	Nội dung phỏng vấn	Kết quả	
		SL	%
1	<i>Mức độ tham gia các buổi học chính và ngoại khóa môn GDTC 2 (bóng chuyên) của sinh viên.</i>		
	Đầy đủ	188	81.42
	Thỉnh thoảng vắng	40	18.50
	Vắng thường xuyên	0	0.00
2	<i>Sinh viên có thích tham gia tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyên) trong giờ học chính hay ngoại khóa không?</i>		
	Rất thích	111	49.12
	Bình thường	105	46.46
	Không thích	10	4.42
3	<i>Sinh viên có hay tham gia ngoại khóa môn GDTC 2 (môn bóng chuyên) hay không?</i>		
	Thường xuyên	82	36.28
	Thỉnh thoảng	136	60.18
	Không bao giờ	8	3.54

Phân tích kết quả ở bảng 2 cho thấy, đa số sinh viên tham gia các buổi chính khóa và ngoại khóa bắt buộc của trường là đầy đủ chiếm 81.42%; 17.70% SV thỉnh thoảng vắng và vắng thường xuyên 0%. Mức độ hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyên) của sinh viên trong giờ học chính

khóa và ngoại khóa tỷ lệ “rất thích” chiếm 49.12%, bình thường chiếm 46.46% và vẫn còn 4.42% sinh viên không hứng thú với việc tập luyện môn học trong giờ học chính khóa cũng như ngoại khóa. Mức độ tập luyện ngoại khóa môn GDTC 2 (bóng chuyên) thường xuyên đạt tỷ lệ 36.28%;

thình thoảng tập chiếm 60.18%, không bao giờ chiếm 3.54%.

3.4. Điều tra khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) của SV Trường Đại học Quảng Bình

Để xác định được yếu tố ảnh hưởng tới

hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) của SV Trường Đại học Quảng Bình nên nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu tài liệu và tham khảo ý kiến các chuyên gia xây dựng được 12 yếu tố, sau đó sử dụng phương pháp phỏng vấn đã lựa chọn các nội dung phù hợp, kết quả trình bày ở Bảng 3.

Bảng 3. Kết quả phỏng vấn các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) của SV trường ĐH (n=18)

TT	Nội dung phỏng vấn	Kết quả					
		Rất đúng		Đúng		Không đúng	
		n	%	n	%	n	%
1	Không yêu thích môn GDTC 2 (bóng chuyền)	1	5.56	4	22.22	13	72.22
2	Thời gian học tập không hợp lý	2	11.11	3	16.67	13	72.22
3	Thời gian ngoại khóa bị hạn chế do phải học chuyên ngành nhiều	4	22.22	3	16.67	11	61.11
4	Bạn bè không đam mê tập luyện	12	66.67	3	16.67	3	16.67
5	Thiếu điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị	11	61.11	4	22.22	3	16.67
6	Phương pháp và hình thức giảng dạy của giảng viên chưa phù hợp	14	77.78	2	11.11	2	11.11
7	Điểm môn các học học phần GDTC không được tính vào điểm trung bình học tập	7	38.89	8	44.44	3	16.67
8	Hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa về môn học cho sinh viên nghèo nàn	10	55.56	5	27.78	3	16.67
9	Giảng viên chưa thật sự nhiệt huyết	17	94.44	1	5.56	0	0.00
10	Chưa có hình thức tuyên dương khen thưởng hợp lý với sinh viên đạt thành tích khi tham gia thi đấu các giải trong tỉnh	12	66.67	4	22.22	2	11.11
11	Sinh viên chưa nhận thức được vai trò của việc học tập và ngoại khóa môn học	14	77.78	3	16.67	1	5.56
12	Do thời tiết không thuận lợi	12	66.67	4	22.22	2	11.11

Phân tích kết quả bảng 3 nghiên cứu đã lựa chọn 9/12 yếu tố có số phiếu cho rằng “rất đúng và đúng” đạt 80% trở lên để sử dụng tiến hành điều tra các yếu tố ảnh hưởng hứng thú tập luyện môn GDTC 2

(bóng chuyền) của sinh viên.

3.5. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) của sinh viên

Nghiên cứu đã sử dụng 9 yếu tố trên để

tiến hành phỏng vấn các nhằm xác định của các sinh viên. Kết quả được trình bày ở khách quan hơn yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) ở Bảng 4.

Bảng 4. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) của sinh viên

TT	Các yếu tố ảnh hưởng	Sinh viên (n =226)				Giảng viên (n =18)			
		Đồng ý		Không đồng ý		Đồng ý		Không đồng ý	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Thời gian ngoại khóa bị hạn chế do phải học văn hóa nhiều	183	80.97	43	19.03	15	83.33	3	16.67
2	Bạn bè không đam mê tập luyện	39	17.26	187	82.74	5	27.78	13	72.22
3	Phương pháp giảng dạy của GV chưa tốt	92	40.71	134	59.29	8	44.44	10	55.56
4	Thiếu điều kiện cơ sở vật chất	170	75.22	56	24.78	16	88.89	2	11.11
5	Điểm môn học GDTC 2 (bóng chuyền) không được tính vào điểm trung bình học tập	181	80.09	45	19.91	15	83.33	3	16.67
6	Hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa về môn học cho SV ít	183	80.97	43	19.03	17	94.44	1	5.56
7	Chưa có hình thức tuyên dương khen thưởng hợp lý với SV đạt thành tích khi tham gia thi đấu các giải trong tỉnh	193	85.40	33	14.60	16	88.89	2	11.11
8	Giáo viên chưa thật sự nhiệt huyết	111	49.12	115	50.88	4	22.22	14	77.78
9	Sinh viên chưa nhận thức được vai trò của việc học tập và ngoại khóa môn học	188	83.19	38	16.81	15	83.33	3	16.67

Phân tích kết quả ở bảng 4 cho thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều tới hứng thú tập luyện môn GDTC 2 (bóng chuyền) của sinh viên Trường ĐH Quảng Bình là: thời gian ngoại khóa bị hạn chế do phải học văn hóa nhiều, thiếu điều kiện cơ sở vật chất; điểm môn học không được tính vào điểm trung bình học tập, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa về môn học cho sinh viên ít; chưa có hình thức tuyên dương khen thưởng hợp lý với sinh viên đạt thành tích khi tham gia thi đấu các giải bóng chuyền trong tỉnh; sinh viên chưa nhận thức được vai trò của việc học tập và ngoại khóa môn học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trường Đại học Quảng Bình, (2021); *Đề cương chi tiết học phần Giáo dục thể chất*.
- [2] Vũ Đức Thu (2007), *Giáo trình lý luận và phương pháp thể dục thể thao*, NXB Đại học sư phạm.

Liên hệ:

ThS. Nguyễn Thế Thành

Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng, Trường Đại học Quảng Bình

Địa chỉ: 18 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng Bình

Email: thethanhltdhqb@gmail.com

Ngày nhận bài: 02/6/2023

Ngày gửi phản biện: 06/6/2023

Ngày duyệt đăng: 23/10/2024

4. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu đã điều tra, xác định được thực trạng nhu cầu tập luyện, mức độ hứng thú, các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú tập luyện môn học GDTC 2 (bóng chuyền) của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Những nguyên nhân trên thuộc trách nhiệm ở cả phía giảng viên và sinh viên. Từ thực trạng trên, có thể nghiên cứu những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hứng thú và hiệu quả trong giờ học GDTC chính khoá cho sinh viên một cách hợp lý.